

SHIFOXONA ICHI INFEKSIYALARI "STAPHYLOCOCCUS AUREUS (OLTINRANG STAFILOKOKK)"

Gaibova Mohinur Sharif qizi

gaipovamohinur563@gmail.com

Termiz iqtisodiyot va servis universiteti

Ilmiy rahbar: Bo'riyev Muhammadali

Termiz iqtisodiyot va servis universiteti, Davolash ishi yo'nalishi, Tibbiy profilaktik fanlar kafedrası o'qituvchisi

Annotatsiya. Ushbu ilmiy tezisdá zamonaviy sog'liqni saqlash muassasalarida shifoxona ichi infeksiyalarining eng ko'p tarqalgan va destruktiv hospital asoratlarni keltirib chiqaruvchi patogenlaridan biri – Staphylococcus aureus (Oltinrang stafilokokk) shtammlarining klinik-epidemiologik xususiyatlari tahlil qilingan. Tadqiqot davomida stasionarda davolanayotgan bemorlarning jarrohlik jarohatlari, qon va nafas yo'llaridan ajratib olingan hospital shtammlarning metitsillinga rezistentlik darajasi (MRSA) o'rganilgan. Shifoxona ichki muhitida stafilokokk infeksiyalarining tarqalish zanjirini uzish, tibbiyot xodimlari orasidagi bakteriya tashuvchanlikni nazorat qilish hamda tizimli profilaktik chora-tadbirlarni tashkil etish bo'yicha ilmiy tavsiyalar ilgari surilgan.

Kalit so'zlar: shifoxona ichi infeksiyalari, Staphylococcus aureus, oltinrang stafilokokk, MRSA, hospital shtamm, antibiotik rezistentligi, infeksiyon nazorat, hospital sepsis.

Zamonaviy hospital tibbiyotning eng dolzarb muammolaridan biri shifoxona ichi infeksiyalari (SHII) bo'lib, ular stasionardagi bemorlarning asosiy xastalik kechishini og'irlashtiradi va o'lim ko'rsatkichlarining ortishiga sabab bo'ladi. Grammusbat mikroorganizmlar orasida Staphylococcus aureus (Oltinrang stafilokokk) hospital pnevmoniyalar, yiringli jarrohlik asoratlari, postoperatsion jarohat

infeksiyalari va og'ir hospital sepsis patologiyalarini qo'zg'atishda yetakchi o'rinni egallaydi. Ayniqsa, tibbiyot muassasalarida invaziv muolajalar va kateterizatsiyaning keng qo'llanilishi ushbu mikrobnig tarqalishi uchun qulay muhit yaratmoqda. Oltinrang stafilokokkning tashqi muhitga, quritishga va dezinfektantlarga o'ta chidamliligi, shuningdek, beta-laktam guruhidagi antibiotiklarga qarshi barqaror MRSA (Metitsillinga rezistent Staphylococcus aureus) shtammlarining keng sirkulyatsiya qilishi vaziyatni yanada murakkablashtiradi. Ushbu tadqiqotning maqsadi shifoxona sharoitida bemorlardan ajratib olingan Staphylococcus aureus shtammlarining epidemiologik xususiyatlarini va antibiotiklarga rezistentligini tahlil qilish hamda samarali profilaktik chora-tadbirlarni ilmiy asoslab berishdan iborat. Xulosa qilib aytganda, Staphylococcus aureus shifoxona ichi infeksiyalarining, xususan, jarrohlik jarohatlarining yiringli asoratlarida eng xavfli va keng tarqalgan hospital patogenlardan biri bo'lib qolmoqda. Hospital muhitda stafilokokk infeksiyalarining tarqalishini bartaraf etish uchun statsionarlarda infeksiyon nazorat tizimini mukammallashtirish, jarrohlik va bog'lov xonalarida aseptika-antiseptika qoidalariga qat'iy rioya qilish talab etiladi. Tibbiyot xodimlarini muntazam ravishda stafilokokk tashuvchanlikka sanatsiyadan o'tkazish, qo'l gigiyenasi standartlarini buzmaslik hamda hospital sharoitda antibiotiklardan rejaviy va nazorat ostida foydalanish MRSA shtammlari ko'payishining oldini olishdagi eng samarali tibbiy-profilaktik chora hisoblanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Aleksandrova I.A., va boshq. Hospital mikrobiologiya va infeksiyon nazorat asoslari. - Toshkent, 2022. B. 45-52.
2. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti (JSST). Sog'liqni saqlash muassasalarida qo'l gigiyenasi va hospital patogenlar nazorati. - Jeneva, 2020.